

Mineração do lítio no Brasil: o ouro branco da transição energética e a sombra da sustentabilidade

Lithium mining in Brazil: the white gold of the energy transition and the shadow of sustainability

Clara Sacramento Alvarenga¹
Caio Augusto Souza Lara²
Centro Universitário Dom Helder

Resumo: A alta demanda de bens naturais pela sociedade hodierna tem suscitado desde o início do século XX relevantes problemáticas ambientais. Nesse escopo, a mineração desponta como atividade intrínseca para a economia brasileira e para o suprimento das necessidades básicas humanas. Nesse cenário, a extração de recursos minerais é primordial para a consecução das metas estipuladas no Acordo de Paris, ratificado pelo Brasil em 2017. Nesse sentido, a exploração de minerais estratégicos é sobremaneira relevante, visto que por intermédio de seu beneficiamento, alcança-se o avanço tecnológico e a elaboração de fontes de energia renovável. Dentre esses minerais, destaca-se o lítio, mineral primordial para a confecção de baterias de íon-lítio, utilizadas em veículos automotores elétricos. Entretanto questiona-se a sustentabilidade da exploração de lítio para alcançar a transição energética. Para alcançar o problema proposto, utilizou-se do método hipotético-dedutivo e uma análise quali-quantitativa das normas, doutrinas e dados. Conclui-se que a mineração é atividade extremamente relevante no cenário brasileiro e mundial, que apesar de ser impactante ao meio ambiente, ela é essencial na transição energética. Sugere-se o aprimoramento das técnicas do empreendimento e a observância das normas ambientais.

Palabras clave: Lítio; Mineração; Transição energética; Sustentabilidade.

Abstract: Since the beginning of the 20th century, the high demand for natural resources by today's society has given rise to significant environmental problems. In this context, mining has emerged as an intrinsic activity for the Brazilian economy and for supplying

¹ Mestra em Direito pelo programa de Pós-Graduação *stricto sensu* em Direito Ambiental pelo Centro Universitário Dom Helder. Bolsista da FAPEMIG. Secretária do Grupo de Pesquisa AMET – Ambiente, Mineração e Energia nos Tribunais. Minas Gerais e integrante do grupo de pesquisa ECOJUSLAB pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: clara.sacalv@gmail.com. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9502569169903400>.

² Pró-Reitor de Pesquisa do Centro Universitário Dom Helder. Doutor em Direito pela UFMG. Membro da Diretoria do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito – CONPEDI. Email: caiolarabh@yahoo.com.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5303312489450047>.

Mineração do lítio no Brasil: o ouro branco da transição energética e a sombra da sustentabilidade

basic human needs. In this scenario, the extraction of mineral resources is crucial to achieving the goals set out in the Paris Agreement, ratified by Brazil in 2017. In this sense, the exploitation of strategic minerals is extremely important, since their processing can lead to technological advances and the development of renewable energy sources. Among these minerals, lithium stands out as a key mineral for making lithium-ion batteries, which are used in electric vehicles. However, the sustainability of exploiting lithium to achieve the energy transition has been questioned. The proposed problem was addressed using the hypothetical-deductive method and a qualitative-quantitative analysis of standards, doctrine and data. The conclusion is that mining is an extremely important activity on the Brazilian and world stage, and that despite its impact on the environment, it is essential to the energy transition. It is suggested that the techniques used in the project be improved and that environmental standards be complied with.

Keywords: Lithium; Mining; Energy transition; Sustainability

1. Considerações iniciais

A relação entre ser humano e os bens naturais marca longa data e é caracterizada pela subjugação dos bens naturais às necessidades humanas. Dentre as atividades extrativas destaca-se a mineração. Ela é atividade essencial à manutenção da vida humana, é também atividade extremamente opulenta e estratégica, fato este que a elenca como atividade primária da economia brasileira.

Insta despontar que a mineração assim como as demais atividades humanas exercidas sobre a natureza, é geradora de multifacetados impactos socioambientais, de ordem econômica, social e ambiental. Tais impactos acompanham o empreendimento desde o momento de sua instalação, o que requer a aplicação imperativa de normas ambientais.

Em tempos hodiernos, em específico a partir do século XX, tem-se uma preocupação internacional e incontestante com o meio ambiente. É fruto desses debates a celebração de inúmeras reuniões e acordos à guisa de estabelecer equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente.

Dentre os tratados e acordos internacionais, destaca-se o Acordo de Paris, que foi ratificado pelo Brasil no ano de 2017 e estabelece metas a serem cumpridas em busca da mitigação das mudanças climáticas, como por exemplo a redução da emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) e a manutenção da temperatura média global ao nível pré-industrial.

Ocorre que o grande “vilão” da maior parte das emissões de GEE conforme pesquisa realizada pelo IPCC, são os transportes. Os veículos automotores consomem combustíveis fósseis em larga escala e são responsáveis pela maior parcela na emissão de GEE. Sendo assim, a transição energética tem sido objeto de pautas internacionais. Uma das hipóteses é de que a “eletrificação” dos transportes automobilísticos impactará de forma positiva nos resultados esperados do Acordo de Paris.

Como atividade de ponta, a mineração surge como intrínseca nesse processo de transição energética, visto que os minerais estratégicos figuram como protagonistas na elaboração e confecção da bateria destes veículos, dentre eles, o lítio. Entretanto discute-se em que medida a exploração de recursos minerais em demasia é considerada fonte de energia renovável, levando em consideração os impactos resultantes da exploração mineral e a sua localização em áreas fragilizadas.

A pesquisa justifica-se pela escassez de material jurídico referente ao tema. O objeto da presente pesquisa é avaliar a sustentabilidade da exploração de lítio para o fim de confecção de fontes de energia renovável.

Para alcançar o objetivo proposto na presente pesquisa, utilizou-se do método hipotético-dedutivo e qualitativa e quantitativa. Fez-se uso das normas regentes do ordenamento jurídico brasileiro, de doutrinas e dados para fundamentar e desenvolver o objeto da pesquisa.

O primeiro tópico destinou-se a contextualizar a atividade minerária em solo nacional e sua extrema importância para a vida humana. O segundo título foi objeto de elucidação da inserção das normas ambientais no ordenamento jurídico brasileiro e a ratificação de alguns dos instrumentos internacionais como parâmetro para a mitigação das mudanças climáticas e redução das emissões de GEE. O terceiro tópico se propõe a analisar em que medida a mineração se coloca como atividade estratégica na transição energética e salientar as questões controversas da exploração de bens minerais que permeiam as fontes de energia renovável.

2. Contexto histórico da mineração no Brasil

A exploração de recursos minerais em território nacional e estadual datam períodos longínquos, que se confundem com o descobrimento das Américas. A mineração é compreendida como a atividade mais antiga do mundo, desde que descoberta como essencial ao desenvolvimento do homem e das civilizações. O início da extração de recursos minerais remonta à pré-história, aproximadamente 5.000a.c, concebida inicialmente como idade do cobre, posteriormente como idade do bronze, 4.000 a.c, e finalmente a idade do ferro, 1.200 a.c.

A mineração acompanha o desenvolvimento das civilizações e o aprimoramento da técnica, que com o passar do tempo, desencadeou em importantes movimentos internacionais, como por exemplo, a primeira e a segunda Revolução Industrial, sendo a primeira marcada pelo uso do carvão e do ferro para o desenvolvimento da tecnologia industrial e a segunda, o uso do aço na construção de navios e máquinas.

As Veias Abertas da América Latina, livro escrito por Eduardo Galeano no ano de 1970, retrata o cenário econômico, social e ambiental que se encontrou (ainda se encontra, porém, de maneira mais branda) a América Latina, período em que a atividade minerária em conjunto com a agricultura por longo período foram fontes primárias da economia interna e de países europeus (destaca-se Portugal e Espanha).

A obra de Galeano (1970) aborda a mineração em solo latino-americano em suas mais profundas raízes, desde a divisão do trabalho e de classes à escravização dos povos originários. Disserta sobre a motriz da Teoria da Dependência, trazendo à luz a condição de subdesenvolvimento dos países latino-americanos em virtude da condição de países colônia. O Brasil não escapou à realidade, sendo colônia de Portugal.

O Brasil no período colônia apoiava sua economia na agricultura, a mineração nessa época era tímida. A exploração de recursos minerais no Brasil, conforme pesquisa realizada por Costa (2009, p. 67) datam o ano de 1695 como início da atividade, no rio das Velhas em Minas Gerais, próximo de Sabará e Caeté, onde as primeiras minas de ouro foram encontradas pelos paulistas, associadas ao nome de Borba Gato.

É notória a dificuldade em estabelecer um consenso entre as datas apontadas por estudiosos, haja vista a precariedade de registro da época. O primeiro registro de exportação de ouro data o ano de 1699, um envio do Brasil para Portugal, contendo 725 quilos de ouro. Entre os anos de 1700 e 1822, os pioneiros na extração de ouro no Brasil eram: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e São Paulo. O estado de Minas Gerais liderava o *ranking* (Costa, 2009, p.68).

Mineração do lítio no Brasil: o ouro branco da transição energética e a sombra da sustentabilidade

Quanto à exploração de diamantes, Pinto (2000, p. 30) aponta os estados de Goiás e Minas Gerais como destaque. No período colonial, a extração era ínfima, posto que o maior interesse dos portugueses se concentrava no ouro.

No período imperial, a economia mundial voltava-se para um período marcado pelas práticas mercantis, sendo assim, o Brasil se inseriu no mercado internacional, tendo como principal “matéria prima” os bens minerais extraídos (ouro e diamantes). Essa foi uma fase de declínio para a economia brasileira, momento em que houve a estagnação de investimentos governamentais na atividade. Como forma de contornar a situação, foi permitida a exploração de ouro por empresas estrangeiras em Minas Gerais, em sua maioria de origem inglesa (Costa, 2009, p. 72).

Segundo pesquisa realizada por Pinto (2000, p. 27-74), o período imperial teve um modesto aumento na taxa anual aurífera, oscilando entre 1.544,6 a 2.083,3 quilos. Alguns anos depois, constatou-se declínio na produção aurífera, o que aponta a exaustão do recurso, redução na procura ou até mesmo má gestão do empreendimento.

O Estado de Minas Gerais aponta como o maior exportador de ouro da época (1700-1800), com registros de cerca de 650 toneladas de ouro, além dos contrabandeados (Figueiredo, 2005, p.7). Os registros demonstram que desde as primeiras extrações auríferas, Minas Gerais aponta como líder na exploração dos recursos minerais, bem como na opulência em biodiversidade e em recursos minerais.

Em tempos hodiernos, a pujança econômica que permeia o setor minerário é determinante para que se mantenha como uma das fontes primárias da economia brasileira. Atualmente, conforme dados extraídos do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), em âmbito nacional, a mineração no primeiro semestre de 2023, registrou alta de 6% referente ao faturamento do ano de 2022, totalizando 120 bilhões (exceto gás e petróleo). Quanto a arrecadação dos royalties em âmbito nacional totalizou 3,41 bilhões de reais

Conforme os dados disponibilizados pelo IBRAM, os estados que lideram o *ranking* de extração de recursos minerais são Minas Gerais, com 42,2% da arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) e o Pará, com arrecadação de 33,2% dos royalties.

No que concerne ao desenvolvimento social, tomemos como exemplo o Estado de Minas Gerais, que conforme dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2021, é o quarto estado colocado quando se refere ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Esses dados se mostram mais palpáveis quando se aborda pelo plano micro, ao fazer breve análise da cidade de Itabira, que em conformidade com o censo do IBGE, contabiliza a média de salário em 2,3 e conta com a taxa de mortalidade infantil relativamente baixa, com 9,75 óbitos a cada 1000 nascidos vivos e a taxa de matrícula é de 13.679 no nível fundamental, já no ensino médio a pesquisa aponta 3.636 matrículas e o PIB per capita é de R\$56.164,20.

É cediço que após a análise do contexto histórico da atividade minerária e dos dados fornecidos pelo IBRAM e IBGE, conclui-se que a expressiva arrecadação da CFEM em conjunto com os demais impostos, refletem a relevância da mineração no território nacional em termos de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social.

Tratando-se de atividade intrínseca para a circulação econômica do país desde os tempos remotos por intermédio dos registros apontados na historicidade da mineração do país e em Minas Gerais, é imperioso a compreensão de que maneira se dá a regulamentação do empreendimento em território nacional, pois é uma atividade que tende a expandir e evoluir no decorrer dos anos, em virtude do aprimoramento da técnica e da evolução tecnológica, que requer alta demanda dos bens minerais para a sua produção.

2.1. Regulação minerária nacional

A regulação da extração de recursos minerais no Brasil se deu de acordo com as descobertas e aproveitamento dos bens minerais em conformidade com sua respectiva época, que refletiu a estrutura do Estado em todos seus ciclos.

A doutrina divide os sistemas de exploração em regaliano, dominial, sistema de acessão ou fundiário, sistema das *res nullius*, sistema da ocupação e sistema da concessão seguindo a classificação de Silvia Helena Serra.

O sistema regaliano teve vigência em nosso período colonial, fase em que foram impostas, às colônias de Portugal e Espanha normas jurídicas que favoreciam as metrópoles. Esse sistema foi consagrado pelas Ordens Manuelinas, em que os descobridores das jazidas eram agraciados com a data mineral. Sua natureza jurídica era de propriedade privada, caso não cumpridas as obrigações impostas, a data era revertida ao Estado (Serra; Esteves, 2012, p. 25).

O segundo sistema a vigor no país foi o sistema dominial que prevaleceu após a independência do Brasil, o sistema de datas minerais foi mantido, num sistema de dualidade jurídica, em que solo e subsolo não se confundiam.

O sistema de acessão vigeu no período republicano, nesse sistema parte-se da premissa de que o proprietário do subsolo também é do solo. Coincide com a primeira lei que regulamenta a atividade de mineração, conhecida como Lei Simão Lopes, permitindo o manifesto de mina (Serra; Esteves, 2012, p. 27).

O último e ainda vigente sistema é o da concessão, que tem como principal característica a devolução da propriedade do bem mineral ao Estado, que sofreu influências sociais.

Na CR/88, a regulamentação sobre a extração de recursos minerais encontra-se pautada no título III ao dispor sobre a organização do Estado. Em seu art. 20, IX expõem: "São bens da União: [...] os recursos minerais, inclusive os do subsolo". A partir da previsão constitucional da dominialidade da União sobre os recursos minerais, depreende-se que a exploração/exploração de recursos minerais se submete à anuência da União.

O domínio é evidenciado na atividade minerária através dos instrumentos de comando e controle que o Estado exerce nas alternas atividades econômicas. Na mineração, através da regulação ambiental, na figura do licenciamento ambiental e na exigência da elaboração de estudos, evidencia-se a sobreposição da atuação estatal frente às demandas minerárias.

A mineração encontra-se prevista na CR/88 no título VII, em que há a regulamentação da ordem econômica e financeira, em específico no art. 176:

Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.

§ 2º - É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.

Mineração do lítio no Brasil: o ouro branco da transição energética e a sombra da sustentabilidade

§ 3º A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as autorizações e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.

§ 4º Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.

Nota-se que no caput do art. 176 o constituinte diferencia a propriedade do solo e dos recursos minerais. Nesse sentido, Ataíde (2023, p. 109) ensina:

A dominialidade da União independe do fato de a jazida estar em lavra – e ser por isso considerada mina – ou não. Por outro lado, a separação das propriedades só irá ocorrer para fins de exploração, exploração ou aproveitamento. Nos demais aspectos, desde que não haja restrição legal, o titular do domínio poderá exercer a plenitude do direito de propriedade, que não abrange apenas o solo, mas subsolo e espaço aéreo correspondentes, nos termos dos artigos 1.229 e 1.230 do Código Civil (CC).

Sendo assim, a distinção que se faz é entre os recursos minerais e o solo. Inúmeros minerais afloram na superfície do solo, de maneira que não há que se falar em proprietário do solo ou subsolo, sendo assim, o minerador só ganha sua propriedade sobre os recursos minerais após a lavra e todos os trâmites administrativos perante a Agência Nacional de Mineração (ANM)/ Ministério de Minas e Energia (MME) e o órgão ambiental competente.

O art. 22, XII da CR/88 estabelece a competência da União para legislar sobre recursos minerais, trata-se de competência privativa, ou seja, somente poderá ser delegada aos estados caso haja previsão legal em Lei Complementar.

Em geral, quando se fala em competência legislativa, aborda-se em conjunto a competência administrativa, é o que ocorre na matéria em apreço, compete à União legislar e anuir frente ao requerimento de pesquisa e lavra de recursos minerais. A competência administrativa dos requerimentos e concessões de exploração dos bens minerais desaguam na Agência Nacional de Mineração (ANM) e no Ministério de Minas e Energia (MME).

A execução do Código de Mineração e das demais normas, fica à cargo da ANM, nos termos do art. 3º, §2º do mesmo diploma, bem como o art. 2º, XVII da Lei 13.575/2017 e o art. 4º do Decreto 9.406/2018. Nesse aspecto compreende Ataíde (2022, p. 156) que a regulação minerária compreende a fase preliminar até a fase de fechamento da mina, sendo de responsabilidade de órgão específico.

Insta salientar que o empreendedor além de observar as normas federais que regulamentam a atividade, devem também observar a legislação e princípios ambientais, vez que após a promulgação da CR/88 instituiu-se o Estado de Direito Ambiental, em que todas as leis, normas e regulamentos devem observar o previsto na CR/88, na qual não escapa a proteção do meio ambiente.

2.2. Impactos socioambientais da mineração

A mineração, assim como demais atividades antrópicas, é propulsora de impactos sobre o meio ambiente. Impactos compreendidos como nocivos à humanidade e às demais formas de vida no planeta Terra.

Acerca dos impactos ambientais ocasionados pela sociedade pós-moderna, denominada por Ulrich Beck (2010) como sociedade de risco, compreendida como

aquela em que a espécie humana produz os riscos que são capazes de inviabilizar sua permanência na Terra. A sociedade de risco caracteriza-se pela produção social de riscos que acompanham a produção de riquezas em demasia. Nesse sentido, Romeu Thomé (2014, p. 17) alerta:

As ameaças globais na sociedade de risco ainda se caracterizam por não fazerem alarde. Os seus impactos sobre a saúde humana e o meio ambiente são muitas vezes sensorialmente imperceptíveis, como no caso do aumento gradativo da temperatura da atmosfera do planeta e o derretimento das calotas polares.

Os impactos ambientais causados ao meio ambiente, são transfronteiriços, não observa barreiras econômicas, sociais, culturais e étnicas. São em grande medida sentidos por todos, independentemente de classe social. É cediço que as populações que se enquadram na categoria das minorias (indígenas, ribeirinhos, quilombolas, moradores das comunidades etc.) sofrem com muito mais intensidade os impactos socioambientais causados por atividades agressivas ao meio ambiente.

A mineração é um setor altamente subjugado pela sociedade, tendo em vista a pecha da degradação, poluição, rompimento de barragens, contaminação de lençóis freáticos, supressão da vegetação nativa e em diversas ocasiões, por destruir a memória afetiva e o sentimento de pertencimento de populações que sediam a atividade, como é o caso de Itabira, realidade refletida nos poemas de Carlos Drummond de Andrade.

A extração de recursos minerais, como qualquer atividade econômica, a título de exemplo a agricultura, traz em seu bojo aspectos econômicos, ambientais e sociais, indutores de impactos positivos e negativos ao meio ambiente e à sociedade.

Os impactos positivos da mineração naturalmente se relacionam aos aspectos sociais e econômicos, visto que é uma atividade que ocupa o setor primário da cadeia econômica. Por sua vez, os impactos negativos permeiam o setor social e o meio ambiente.

Os impactos positivos da mineração, são sentidos por todos os entes federativos, por toda a sociedade e principalmente pelas populações situadas em torno da atividade. Aspecto relevante no que concerne aos impactos positivos é a CFEM, *royalties* advindo da exploração de recursos minerais.

A Constituição da República de 1988 (CR/88) prevê a compensação em seu artigo 20, §1º:

Art. 20. São bens da União:

§ 1º É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.

A CFEM é regulamentada pela Lei 7.990/1989 e pela Lei 8.001/1990, ambas alteradas pela Lei 13.540/2017. A CFEM é definida por Lott (2019, p. 72) como:

Instrumento econômico encontrado no Brasil com vistas a remunerar as regiões e entes públicos pelo minério extraído, tem como desafio, entre outros, possibilitar aos municípios a sustentabilidade do seu desenvolvimento pela renda auferida com a mineração.

Mineração do lítio no Brasil: o ouro branco da transição energética e a sombra da sustentabilidade

A divisão da CFEM entre os entes federativos ocorre em consonância com a Lei 13.540/2017, art. 2º, §2º:

- 2º A distribuição da compensação financeira referida no **caput** deste artigo será feita de acordo com os seguintes percentuais e critérios:
- I - 7% (sete por cento) para a entidade reguladora do setor de mineração;
 - II - 1% (um por cento) para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), instituído pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991, destinado ao desenvolvimento científico e tecnológico do setor mineral;
 - II-A (revogado);
 - III - 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento) para o Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, criado pela Lei nº 7.677, de 21 de outubro de 1988, para a realização de pesquisas, estudos e projetos de tratamento, beneficiamento e industrialização de bens minerais;
 - IV - 0,2% (dois décimos por cento) para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para atividades de proteção ambiental em regiões impactadas pela mineração;
 - V - 15% (quinze por cento) para o Distrito Federal e os Estados onde ocorrer a produção;
 - VI - 60% (sessenta por cento) para o Distrito Federal e os Municípios onde ocorrer a produção;
 - VII - 15% (quinze por cento) para o Distrito Federal e os Municípios, quando afetados pela atividade de mineração e a produção não ocorrer em seus territórios, nas seguintes situações:

Levando em consideração o porte do empreendimento e o rendimento anual que arrecada em âmbito nacional, o gerenciamento e planejamento econômico faz-se imprescindível para a garantia de uma mineração menos impactante ao meio ambiente. A economicidade que permeia a atividade é primordial para a garantia do desenvolvimento econômico e social da região.

O principal indutor dos impactos negativos causados pela mineração no meio ambiente, advém da má gestão do empreendimento. A CFEM quando bem administrada, permite que o município invista no setor econômico, de modo que a cidade não dependa somente dos recursos provenientes da mineração e proporciona a circulação econômica equânime, viabilizando o desenvolvimento social local, viabilizando oportunidades de emprego e a efetivação das liberdades substantivas, como acesso à educação, acesso à saúde e queda nos níveis de subnutrição. Uma vez o setor econômico bem planejado, previne-se o abandono de minas e conseqüentemente a estabilização do ecossistema.

Em contrapartida, os impactos negativos são sentidos em grande escala e por toda a sociedade. Existem inúmeros exemplos de empreendimentos mal planejados que acarretam ônus para o Poder Público e para a sociedade, menciona-se a título de exemplificação a cidade de Itabira, em Minas Gerais.

A cidade de Itabira, sedia a mineração há quase 80 anos, caso emblemático para o estudo da sustentabilidade do empreendimento. Trata-se de ocasião em que a

atividade perdura no tempo e está prestes a encerrar. O motivo do encerramento da atividade é referente ao exaurimento dos recursos minerais.

Ocorre que o encerramento das atividades assusta os moradores locais, posto que a mineração é a atividade principal da cidade e com a má gestão da CFEM pelo município, inviabilizou a diversificação econômica, tornando a comunidade completamente dependente do empreendimento, que confere empregabilidade, circulação de mercadorias, investimento na educação e na saúde. Sendo assim, com o encerramento da atividade, tornará mais uma cidade órfã da mineração, tornando assim, decadente os serviços básicos de saúde, educação, emprego, alimentação e o bem-estar.

Ao analisar o Índice de Desenvolvimento Sustentável da cidade de Itabira, os dados fornecidos pelo *Sustainable Development Solutions Network* (SDSN) para acompanhar a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos países membros da ONU, apontam o município de Itabira com nível médio em relação ao desenvolvimento sustentável. Em um *ranking* com 5.570 cidades, Itabira encontra-se na 827ª posição. Em uma pontuação de varia de 0 a 100 Itabira pontua 53,04, demonstra ser uma pontuação razoável quando analisado os avanços frente aos objetivos da ODS.

Os principais impactos ao meio ambiente inerentes de uma atividade malconduzida em grande medida ilustra cenários alarmantes, como ilustra Pinto e Salum: “A mineração é uma atividade com potencial de impacto sobre todos os elementos básicos de um ecossistema: solo, ar, água, flora e fauna” (Pinto; Salum, 2017, p.6).

Portanto a economia é pilar essencial para a efetivação da sustentabilidade no empreendimento, vez que viabiliza a responsabilidade corporativa frente suas práticas internas e perante a sociedade, promove a eficácia na recuperação da área degradada ao fim do empreendimento e também é propulsora da circulação de mercadorias.

É crucial refletir em termos jurídicos e tecnológicos sobre a viabilidade de efetivação de uma mineração sustentável sob a ótica dos mecanismos de exploração, aproveitamento e destinação final dos recursos minerais.

3. Meio ambiente

A relação do ser humano com o meio ambiente encontra registros remotos na história. Os tempos históricos começaram a ser estudados há milhares de anos, quando da inserção do *homo sapiens* nos ecossistemas naturais. Desde então, o ambiente vem sofrendo alterações, principalmente em virtude da atividade antrópica sobre a natureza.

É preciso destacar a mudança da perspectiva do homem para com o ambiente, bem como o *status* do meio ambiente para o ser humano. Segundo Dill (2008, p. 24), o homem a *priori* tinha uma relação de dependência para com a natureza, se submetendo à ela e se contentava com o que dela retirava. Em outras palavras, o homem extraía do meio ambiente o necessário para sua subsistência.

Essa forma de exploração, pouco causava impactos ao ambiente tendo em vista que “os meios de obter os alimentos estritamente necessários são evidentemente um dom que a natureza concede a todos os seres [...] (Aristóteles, 1985, p. 24)”. Ainda nesse sentido, com fundamentos em Aristóteles (1985), a concepção de felicidade e riqueza, tinham balizas diversas do mundo contemporâneo (pós-moderno), para a espécie humana à época, felicidade e riqueza eram sinônimas de sobrevivência. Nessa época, a natureza era posta como primordial e central.

Com o aprimoramento da técnica o cenário mudou, vez que o homem se colocou como centro de todas as causas e conforme Milaré (2005, p. 340) o ser humano “dominou os mares, conquistou novas terras, desenvolveu a ciência e a técnica,

Mineração do lítio no Brasil: o ouro branco da transição energética e a sombra da sustentabilidade

inventou a máquina, construiu a fábrica e gerou uma civilização caracterizada pelo incremento econômico e tecnológico”.

A partir do século XVIII com a revolução industrial, a evolução das sociedades foi marcada pelo aumento exponencial de transações econômicas e pela melhoria do padrão de vida das pessoas ao redor do mundo.

Entretanto é grande equívoco relacionar o crescimento econômico ao advento da segunda revolução industrial. Segundo Veiga (2010, p. 62), o que realmente provocou uma mudança fundamental no funcionamento do mundo foi o casamento entre tecnologia e ciência, no fim do século XIX, do que a emergência de grandes fábricas.

Com o decorrer do tempo, os impactos humanos sobre a natureza, antigamente compreendidos como abstratos, à partir do século XX, passam a ser evidentes e causadores de bruscas mudanças no ecossistema, ocasionando ao ser humano danos de diversas ordens.

A partir da década de 70 do século XX, a temática da proteção ao meio ambiente entrou na agenda política dos países. Por intermédio de longos debates e reuniões entre os países, desencadeou na elaboração de diversos instrumentos internacionais que colocam em voga a proteção ao meio ambiente equilibrado e o estabelecimento de metas a serem alcançadas pelos países desenvolvidos e em desenvolvimento, que serão objeto de compreensão no próximo subtítulo.

3.1. Princípios ambientais

A pauta ambiental e os movimentos ambientalistas em grande medida foram fundamentados e impulsionados por fenômenos percebidos e sentidos pela sociedade, advindos da ação antrópica sobre o meio ambiente.

As mudanças climáticas e a degradação do meio ambiente foram propulsoras para a preocupação com o bem-estar do ambiente e do ser humano pelos chefes de Estado ao redor do mundo, com a pressão exercida sobre os governos, as questões ambientais foram inseridas em pauta em âmbito mundial.

Impende destacar alguns instrumentos internacionais que foram de extrema relevância para a internacionalização do Direito Ambiental e bem como para a inserção do direito ao meio ambiente equilibrado no ordenamento jurídico pátrio.

Destaca-se a Conferência de Estocolmo Sobre o Meio Ambiente Humano, que teve como pretensão a inserção da pauta ambiental e a discussão sobre a redefinição do conceito de desenvolvimento. A conferência resultou na Declaração sobre o Meio Ambiente, dando continuidade à Declaração Universal dos Direitos do Homem, primordial para elaboração do capítulo dedicado ao meio ambiente na CR/88.

Em seguida, houve a reunião de diversos países na Rio 92 com o condão de reafirmar os compromissos de Estocolmo. Os debates acerca do ambiente culminaram no desenvolvimento da expressão “desenvolvimento sustentável”, que tem como proposta central incentivar o desenvolvimento econômico-social em harmonia com a preservação do meio ambiente.

Diante disso, houve a inserção de princípios norteadores no ordenamento jurídico brasileiro no sentido de maior cautela com o meio ambiente. Sendo assim, evidencia-se dois princípios do Direito Ambiental que deverão ser basilares de atividades econômicas do primeiro setor, como a mineração. Sendo eles o princípio do desenvolvimento sustentável e do poluidor pagador.

O princípio do desenvolvimento sustentável, ensina Thomé (2021, p.58), é o princípio basilar do Direito Ambiental e para sua concretização faz-se imperioso observar três pilares: crescimento econômico, preservação ambiental e equidade social. Ausente um dos três pilares, não há que se falar em desenvolvimento sustentável.

O “*prima principium*” surgiu em 1972 durante a Conferência de Estocolmo e vem continuamente sendo complementado. Para a Comissão Mundial Sobre o Meio

Ambiente e Desenvolvimento, desenvolvimento sustentável significa “um desenvolvimento que faz face às necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras na satisfação de suas próprias necessidades”.

Os problemas mais emblemáticos enfrentados pela sociedade moderna tem sido lidar com a pobreza e com os impactos socioambientais externalizados pelas indústrias. Para mitigar as externalidades negativas (consideradas pela doutrina como falha de mercado), é imperativo que se recorra à aplicação do princípio do poluidor-pagador.

O princípio do poluidor-pagador, segundo o entendimento de Thomé (2021, p. 73). é considerado princípio fundamental na política ambiental, por ser compreendido como um instrumento econômico, que exige do poluidor que arque com as despesas de prevenção, reparação e repressão dos danos ambientais.

Segundo Romeu Thomé:

Para sua aplicação, os custos sociais externos que acompanham o processo de produção (v.g valor econômico decorrentes de danos ambientais) devem ser internalizados, ou seja, o custo resultante da poluição deve ser assumido pelos empreendedores de atividades potencialmente poluidoras, nos custos da produção. Assim, o causador da poluição arcará com os custos necessários à diminuição, eliminação ou neutralização do dano ambiental. (Thomé, 2021, p.73)

A vertente econômica, em específico a compreensão do princípio do poluidor-pagador abordada por Vilfredo Pareto é no sentido de que as externalidades negativas propagadas pelos empreendimento são na verdade falhas de mercado, que possivelmente seriam corrigidas por intermédio da aplicação do ótimo de Pareto, que consiste na busca de um ponto de equilíbrio entre produção e poluição. Nesses termos, só se alcança o ótimo quando a sociedade estabelece um nível de poluição aceitável e as indústrias limitarem sua produção em um patamar economicamente viável e aceitável para a sociedade.

O ótimo de Pareto é uma excelente proposta para a efetivação do desenvolvimento sustentável. Entretanto, na perspectiva do Estado brasileiro, torna-se inaplicável, quando levado em consideração a falha de comunicação, inacessibilidade de informação e transparência entre a empresa e a sociedade, sem levar em conta o teor político e econômico que domina o mercado.

A aplicação dos princípios do Direito Ambiental é imperativa em atividades altamente impactantes ao meio ambiente. Nesse sentido, para alcançar uma economia verde e fontes de energia renovável sustentável, é imprescindível que os empreendedores e os agentes de mercado observem e apliquem atentamente as normas ambientais vigentes no ordenamento jurídico brasileiro.

4. Minerais Críticos

No contexto da sociedade hodierna, em que o consumo prepondera sobre a ética, as questões climáticas e energéticas têm sido colocadas em evidência, consequência alarmada pelo fenômeno do antropoceno.³

³ Nos dois últimos séculos, geólogos chamam a atenção para o fenômeno denominado antropoceno, que é marcado pela intensa atividade humana sobre o planeta, período em que o ser humano substitui a natureza como força dominante sobre a Terra. Além de uma classificação geológica, o antropoceno é um alerta a respeito dos efeitos humanos sobre todas as formas de vida e sobre as desigualdades na acumulação desses efeitos em diferentes regiões e grupos humanos. (Turpin, 2018)

Mineração do lítio no Brasil: o ouro branco da transição energética e a sombra da sustentabilidade

As questões climáticas não desvencilham da crise energética, pelo contrário, são complementares e surgem como incógnita em um mesmo período histórico e temporal, que devem ser calcadas sob a égide da justiça climática.⁴

O Direito das Mudanças Climáticas é constituído por um regime jurídico tridimensional, constituído pelos regimes internacional, transnacional e nacional de tratamento da mudança climática e seus efeitos.

Para além das dimensões internacional e nacional, há a formação de uma dimensão transnacional cada vez mais forte. Esta se volta aos aspectos globais do Direito das Mudanças Climáticas, tendo por base propulsora a expansão global dos litígios climáticos que, por seu turno, desencadeiam um movimento transnacional por justiça climática (Carvalho, 2022, p. 69).

A transição energética é colocada em pauta quando do descobrimento do aquecimento global, quando percebeu-se que o crescimento econômico não acompanharia o fornecimento de energia nos moldes atuais.

Hodiernamente vive-se numa crise energética, que coloca em estado de alerta os chefes de Estado para a esgotabilidade dos combustíveis fósseis que requer um posicionamento ativo do Estado, ao tratar-se de bens naturais não renováveis, quando analisados em um dado período da humanidade.

Coloca-se como urgente a tomada de medidas pelo Estado no enfrentamento da crise energética quando se toma como parâmetro as principais fontes de energia da América do Sul. Conforme dados extraídos da Organização Latino-Americana da Energia (OLADE), demonstra-se que a oferta energética de 2016 é composta por 39% de petróleo, 30% de gás e 6% de carvão e, na projeção para 2040, estima 38% de petróleo, 28% de gás e 5% de carvão. Há um ínfimo aumento na presença de outras energias renováveis: a energia eólica, solar e geotérmica passam de 1% a 4% da oferta energética, enquanto a energia hidrelétrica (7%) e a biomassa (6%) permanecem estáveis. Observa-se que o suprimento de energia na América do Sul continua a depender de combustíveis fósseis.

A crise energética reivindica a transição energética, ou seja, a substituição da matriz energética com planos a curto, médio e longo prazo, com intuito de promover a redução de fontes não renováveis, como por exemplo os combustíveis fósseis, que são os principais emissores de Gases de Efeito Estufa (GEE). Portanto torna-se essencial o investimento em energias renováveis para que se efetive gradativamente a substituição da matriz energética.

O incentivo à transição para matrizes limpas se fortaleceu não somente em virtude dos benefícios percebidos na redução da pegada de carbono, como também pelo desejo de se reduzir a dependência de outros países. A transição sobretudo é uma questão geopolítica.

Conforme pesquisa realizada e disponibilizada no sítio eletrônico da OLADE, no Brasil o principal setor responsável pelas emissões de GEE é o transporte, seguido pelo setor industrial outros e o setor de energia elétrica.

Os minerais críticos entram em cena com a proposta de fornecer energias renováveis para os diversos equipamentos envolvidos na geração de energia verde que dependem do fornecimento abundante de minerais considerados críticos para diferentes atores, como cobre, lítio, cobalto e terras raras. Alguns dos critérios para designar um elemento como crítico são: escassez física, centralização política da oferta, preços elevados ou dependência econômica.

Nessa lógica, a mineração é colocada como protagonista no processo de transição energética, posto que somente através da exploração dos recursos minerais é viabilizado o aproveitamento dos minerais para a venda no mercado interno e externo.

⁴ Ao termo justiça climática atribui-se o sentido decorrente da maneira como a mudança climática impactará direitos humanos básicos, exacerbando vulnerabilidades.

Entretanto, a segurança energética de um Estado é um objetivo complexo que perpassa questões sobre como prover serviços energéticos justos, acessíveis, fiáveis, eficientes, ambientalmente benignos, devidamente governados e socialmente aceitos (Sovacool; Mukherjee, 2011).

Portanto, a partir dessa análise, questiona-se quanto à sustentabilidade por trás da exploração de minerais críticos, em especial o lítio, para a produção de energias renováveis, levando em consideração em todos os pilares do desenvolvimento sustentável, sendo eles o aspecto social, econômico e ambiental.

4.1. Lítio

O lítio exerce papel fundamental na transição energética e na ação contra as mudanças climáticas, haja vista tratar-se de um mineral estratégico. A alta demanda do lítio nos processos de transição e mitigação das mudanças climáticas no mercado internacional se justifica pelas suas propriedades químicas.

Os países pioneiros da extração e na produção de lítio atualmente são: China, Austrália e o Triângulo do Lítio (Argentina, Bolívia e Chile). O Brasil tem se destacado, visto que atualmente tem 8% total das reservas de lítio conhecidas e, em Minas Gerais, encontra-se 85% das reservas brasileiras, evidenciando-se os municípios de Araçuaí, Santa Maria do Suaçuí e Itinga.

Conforme estudo realizado pelo CETEM (2013), o lítio encontra-se no planeta Terra há cerca de 13,8 bilhões de anos, uma história que se confunde com a nossa.

O lítio é considerado um dos metais mais leves da tabela periódica e não é encontrado na natureza em sua forma pura, sendo necessário para seu aproveitamento a extração de minerais que contenham a substância, como a petalita e o espodumênio.

A exploração de lítio pode ocorrer de duas formas: por lavra (à céu aberto ou subterrânea) ou por salmouras. No Brasil e na Austrália, considerados territórios relativamente novos, a exploração de lítio ocorre por intermédio da lavra, já no triângulo do lítio e na China, destaca-se a exploração por salmouras.

A exploração por salmoura, conforme dados fornecidos pelo CETEM (2013), teve início no Chile, em 1986. A extração por salmouras consiste em uma técnica de exploração que beneficia o lítio através da água concentrada em sal, por intermédio da disposição da água concentrada em um recipiente até sua evaporação (com adição de outros elementos químicos) e assim, beneficiada para uso e comercialização.

O lítio tem diversas utilidades: pode ser usado na produção de baterias, graxas, cerâmicas, antidepressivos, vidros, borracha e plástico. Ocorre que em matéria ambiental o lítio se destaca na produção de baterias íon lítio, com propósito de sua comercialização para uso em veículos automotores elétricos, na expectativa da redução de emissão de gases de efeitos estufa em detrimento da transição energética de combustíveis fósseis para o uso de energias renováveis.

Segundo pesquisa realizada pelo CETEM (2013), há projeções de aumento da demanda dos minerais críticos até 2.040, em especial o lítio, com previsões de aumento de procura em 42 vezes mais, passando a representar 40% do consumo global de energia limpa e renovável.

Ocorre que assim como os demais recursos minerais, a extração de lítio causa impactos ao meio ambiente, seja pela exploração por lavras ou seja por salmouras. Nesse sentido, questiona-se a sustentabilidade da exploração de lítio para a produção de baterias, levando em consideração a alta demanda por água, os impactos socioambientais da mineração e o acesso igualitário à energia limpa e renovável.

4.2. Aspectos (in)controversos (dados)

Há muito se discute sobre a sustentabilidade de atividades econômicas do primeiro setor da economia brasileira, dentre elas a mineração, seguindo a compreensão de sustentabilidade abordada por José Eli da Veiga e desenvolvimento sob a perspectiva de Amartya Sen.

A mineração é atividade altamente impactante do meio ambiente, o que levanta questionamentos sobre a possibilidade de se desenvolver uma atividade sustentável. Os impactos ocasionados são multidimensionais e amplamente conhecidos, abarcam o setor social, econômico, político e o meio ambiente.

Em contrapartida, a mineração mostra-se setor de ponta na transição energética e na mitigação das mudanças climáticas, posto que a formulação e elaboração de energias de fontes renováveis demandam recursos minerais em massa, que corrobora para o aumento exponencial de impactos socioambientais. Sendo assim, questiona-se em que medida a exploração de lítio para a transição energética pode ser considerada como fonte de “energia verde”, levando em consideração os impactos causados pela atividade minerária?

A noção de sustentabilidade ensinada por José Eli da Veiga (2010) propõe uma crítica ao paradoxo do “desenvolvimento sustentável”, trazendo à luz a dicotomia existente entre as palavras “desenvolvimento” e “sustentável”, expressão concebida em Estocolmo no ano de 1972.

O autor fundamenta sua crítica sob um prisma econômico e através de fenômenos sociais. Destaca a incongruência entre a alta demanda da sociedade pós-moderna por recursos naturais (para satisfazer seus anseios pessoais de se encontrar e ser aceito em sociedade) e a proteção ao meio ambiente, que não se recupera/regenera na mesma medida em que acelera a requisição destes bens.

Sendo assim, José Eli da Veiga (2010, p. 208) conclui pela utopia do equilíbrio do “desenvolvimento” com o “sustentável”. Para ele, “as diversas versões sobre o “desenvolvimento sustentável” parecem estar muito longe de delinear, de fato, o surgimento dessa nova utopia de entrada no terceiro milênio”.

Nesse sentido, coloca-se em pauta de discussão se a exploração massiva de bens minerais para alcançar a transição energética é concebida sob um padrão sustentável, observando as disparidades sociais, normas ambientais e a ampla acessibilidade às fontes de energia verde proposta pela transição energética, em especial, a utilização do lítio para a substituição de frotas de veículos automotores movidos à combustíveis fósseis.

Ao analisar os dados trazidos pelo Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, o IDH no ano de 2021 foi de 0,766, considerado um patamar alto. Em contrapartida, quando parte para a análise da renda *per capita* domiciliar divulgada pelo IBGE no ano de 2022, resultou em uma média de R\$1.625 reais.

Percebe-se que apesar de o IDH ser considerado alto, ainda se tem um baixo nível de renda e uma tremenda desigualdade social entre os estados situados no sul e sudeste em detrimento dos estados situados no norte e nordeste do país.

Sendo assim, quando se trata de uma transição energética justa, é imperioso projetar a acessibilidade dessas fontes de energia renovável para as populações mais carentes, a fim de “desmonopolizar” a detenção das tecnologias de ponta nas mãos de uma minoria, que em grande medida se fazem maioria quando se trata de decisões políticas.

Além disso, aborda-se a concepção de Amartya Sen quando se trata de desenvolvimento sustentável, partindo do pressuposto que o desenvolvimento se consubstancia não apenas no desenvolvimento econômico desenfreado e a qualquer custo, mas apoia-se na ideia de desenvolvimento social conciliada com o

desenvolvimento econômico, assegurando aos indivíduos o livre acesso aos direitos substanciais (saúde, educação e alimentação) e a liberdade de escolhas.

Sugere-se a reestruturação dos empreendimentos minerários e a inclusão de tecnologias de ponta para o aprimoramento dos procedimentos de aproveitamento, visando assim mitigar os impactos ambientais e bem como a distribuição eficiente da CFEM visando equilibrar, nos termos do ótimo de Pareto, a poluição com a produção.

É inconteste que a mineração ao despontar como setor primário na economia brasileira e atividade de ponta na transição energética, observe em íntegra normas e princípios de Direito Ambiental, como o princípio do desenvolvimento sustentável e bem como o princípio do poluidor-pagador, para a concretização na promoção de uma energia limpa e renovável e de fácil acesso, respeitando os preceitos de justiça ambiental, justiça climática e desenvolvimento nos termos dos ensinamentos de Amartya Sen.

5. Considerações finais

É imperioso o reconhecimento de que a atividade minerária permeia nosso cotidiano e é essencial à sadia qualidade de vida e à economia do país, quando analisado sobre o recorte da sociedade pós-moderna.

Entretanto, olvida-se dos impactos socioambientais ocasionados pela exploração de recursos minerais, que permeia o setor social, econômico e o meio ambiente, ocasionando um desequilíbrio nos três pilares do desenvolvimento sustentável.

A mineração destaca-se como atividade de ponta quando se trata de transição energética, isso porque a utilização de minerais estratégicos é essencial para a confecção de tecnologias de ponta, responsáveis pela mitigação da emissão de GEE e consequente diminuição do consumo de combustíveis fósseis, como ocorre com os veículos automotores elétricos.

Os aspectos controversos da exploração de lítio como fonte de energia verde, pairam sobre os pilares do desenvolvimento sustentável, que na ordem brasileira, observa-se discrepantes desnivelamentos sociais e econômicos, o que nos leva a perquirir de que maneira mitigar os impactos socioambientais ocasionados pelo processo de beneficiamento da exploração de recursos minerais bem como o acesso justo às energias verdes.

Nesse sentido, pressupõe-se que além da exploração de lítio, existem outras fontes de energia renováveis que merecem destaque e investimento, para junto do “lítio verde” figurar como alternativas palpáveis a curto, médio e longo prazo, como é o caso dos biocombustíveis no cenário brasileiro.

Portanto, a exploração de lítio não constitui único meio para alcançar a transição da matriz energética. Ao analisar todo o processo extrativo por detrás da confecção das baterias de veículos elétricos, considera-se que não é uma atividade sustentável se posta no lapso temporal de longo prazo, por tratar-se de sua natureza impactante ao meio ambiente e por se tratar de um recurso não renovável.

À guisa das considerações finais, sugere-se que para se alcançar uma transição energética justa, faz-se imperioso que esse processo se cumpra de forma justa, equânime, solidária e principalmente sob a égide das normas e princípios ambientais, em especial observando o princípio do desenvolvimento sustentável e do poluidor pagador.

Referências bibliográficas

ARISTÓTELES. *A política*. Tradução de Mário da Gama Cury. Brasília: Universidade de Brasília, 1985.

Mineração do lítio no Brasil: o ouro branco da transição energética e a sombra da sustentabilidade

- ATAÍDE, Pedro. *Direito Minerário*. São Paulo: Ed. Juspodivm, 4ª ed., 2022, 313 p.
- ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/>. Acesso em: 24 julho 2025.
- BECK, Ulrich. *Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade*. São Paulo: Ed.34, 2010. 341p.
- BRASIL. Constituição (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília: Senado Federal, Centro Gráfico, 1988.
- BRASIL. *Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989*. Dispõe sobre a compensação financeira pela exploração de recursos minerais (CFEM). Brasília, DF, 1989. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7990.htm. Acesso em: 24 julho 2025.
- BRASIL. *Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990*. Estabelece critérios e percentuais para a distribuição da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 mar. 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8001.htm. Acesso em: 24 julho 2025.
- BRASIL. *Lei nº 13.540, de 18 de dezembro de 2017*. Altera as Leis nºs 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e 8.001, de 13 de março de 1990, para dispor sobre a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 dez. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13540.htm. Acesso em: 24 julho 2025.
- CARVALHO, D. W. Constitucionalismo climático: a tridimensionalidade do Direito das Mudanças Climáticas. *Veredas do Direito*, Belo Horizonte, v. 19, n. 45, p. 63-84, set/dez. 2022. Disponível em: <http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/article/view/2201>. Acesso em: 24 julho 2025.
- COSTA, Beatriz Souza. *O gerenciamento econômico do Minério de Ferro como bem ambiental no Direito Constitucional brasileiro*. São Paulo: Fiuza, 2009. 205p.
- DILL, Michele Amaral. Educação ambiental crítica: A formação da consciência ecológica. Porto Alegre: Ed. Núria Fabris, 2008. 142 p.
- FIGUEIREDO, Lucas. Em busca do ouro. Estado de Minas, Caderno – 300 Anos de História, Belo Horizonte, 15 de maio. 2005, p.7.
- GALEANO, Eduardo. *As veias abertas da América Latina*. Porto Alegre: L&PM, 2013. 391p.
- GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca; NICÁCIO, Camila Silva. *(Re)pensando a Pesquisa Jurídica*. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2020.
- IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Censo Brasileiro de 2010*. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama>. Acesso em: 24 julho 2025.
- IBRAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO. Disponível em: <https://ibram.org.br/publicacoes/?txtSearch=&checkbox-section%5B%5D=1236>. Acesso em: 24 julho 2025.
- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. *Censo brasileiro de 2012*. Rio de Janeiro. Acesso em: 02 de dez. Disponível em: <https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/profiles/3131703/>. Acesso em: 24 julho 2025.
- LOTT, Denes Martins da Costa. *O fechamento de mina e a utilização da Contribuição Financeira por Exploração Mineral*. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2019. 149 p.
- MILARÉ, Edis. *Direito do Ambiente: Doutrina, jurisprudência e glossário*. 4 ed.rev. atual. Ampl. São Paulo: RT, 2005.
- OLADE - ORGANIZAÇÃO LATINO-AMERICANA DE ENERGIA. Acesso em 02 de dez. Disponível em:

- <https://sielac.olade.org/WebForms/Reportes/InfogramaEmisionesMetodoTecnologias.aspx?or=546&ss=2&v=3>. Acesso em: 24 julho 2025.
- PINTO, Manuel Serrano. *Aspectos da história da mineração no Brasil colônia*. CETEM – Centro de Tecnologia Mineral. Brasil 500 anos – A construção do Brasil e da América Latina pela mineração. Rio de Janeiro: CETEM/ MCT, 2000.
- SALUM, Maria Jose Gazzi; PINTO, Cláudio Lúcio Lopes. Mineração: aspectos ambientais e socioeconômicos. In: THOMÉ, Romeu (Org.). *Mineração e meio ambiente: análise jurídica interdisciplinar*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 17-44.
- SERRA, Silvia Helena; ESTEVES, Cristina Campos. *Mineração: doutrina, jurisprudência, legislação e regulação setorial*. São Paulo: Ed. Saraiva, 2012, 414 p.
- SOVACOOOL, B. K., MUKHERJEE, I. Conceptualizing and measuring energy security, a synthesized approach. *Energy*, v. 36, n. 8, p. 5343–535.
- THOMÉ, Romeu. *Manual de direito ambiental*. 11. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2021
- THOMÉ, Romeu. *O princípio da vedação do retrocesso socioambiental no contexto da sociedade de risco*. Salvador: Juspodivm, 2014. 231p.
- TURPIN, E. O Antropoceno é um alerta sobre as ações humanas no planeta. Entrevista especial com Etienne Turpin. Entrevista concedida a Ricardo Machado. *Revista IHU On-line*, 2018. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/582885-o-antropoceno-e-um-alerta-sobre-as-aco-es-humanas-no-planeta-entrevista-especial-com-etienne-turpin>. Acesso em: 24 julho 2025.
- VEIGA, José Eli da. *Desenvolvimento Sustentável: o desafio do século XXI*. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 226p.